

ASPECTOS DISCURSIVOS DE (DES)CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES NACIONAIS: O DEPOIMENTO DE UM BRASILEIRO NA ALEMANHA

Glauco Feijó Vaz (UnB)*

Resumo

Neste artigo interpreto, aplicando a Análise de Discurso Crítica (ADC), dois excertos de uma entrevista semi-estruturada realizada com uma imigrante brasileira na Alemanha. Utilizo ferramentas analíticas propostas por Fairclough (2003), derivadas da influência da Linguística Sistêmica Funcional. Os conceitos teóricos centrais neste trabalho são identidade e nacionalidade, nos termos propostos por Fredrik Barth, Benedict Anderson e Stuart Hall. As categorias analíticas selecionadas são interdiscursividade, modalidade, avaliação e intertextualidade. A análise aponta deslocamento do sujeito e fragmentação identitária, típicos da modernidade tardia.

Palavras-chave: identidades nacionais; contatos interculturais; análise de discurso crítica.

Abstract

In this paper I interpret two excerpts of a semi-structured interview, realized with a Brazilian immigrant in Germany, by applying the Critical Discourse Analysis (CDA) tools proposed by Fairclough (2003), influenced by the systemic functional linguistic. The two main theoretical concepts in this work are *identity* and *nationality*, in the terms proposed by Fredrik Barth, Benedict Anderson and Stuart Hall. The chosen methodological CDA categories are: *interdiscursivity*, *modality*, *evaluation* and *intertextuality*. The main discourse in the *corpus* is an identity discourse evoking a characterization of a Brazilian and a German identity. Modalization elements are identified in the *corpus* as an intent to deny or take distance from nationality discourses.

* Glauco Feijó Vaz é bacharel e licenciado em Ciências Sociais pela Universidade Federal Fluminense. É professor de Sociologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília (IFB) e Doutorando do Programa de Pós-graduação em História da Universidade de Brasília (PPGHIS/Unb).

Modality and evaluation operate a (de)construction in the representation of national identities, which implies distancing moves. The presence of nationality discourses is realized in the intertextuality. The anguish experienced by the interviewed when invited to reflect about his identity in terms of belonging to a certain nationality is expressed in the outside voices brought into the text, which affirm categorically what the interviewed minimizes or denies by means of modality and evaluation. The resulting interpretation shows the displacement from the subject and the fragmentation of identity, typical for the late modernity, as proposed by Hall.

Key-words: National Identities, Intercultural Encounters, Critical Discourse Analysis

Introdução

O *corpus* que serve de base para a interpretação exposta nesse artigo foi gerado em um estudo piloto realizado em 2007 e por duas vezes apresentado e discutido em encontros com estudiosos da linguagem, tendo resultado uma dessas ocasiões em uma publicação (Feijó, 2007). Na construção do *corpus* original foram entrevistados/as nove imigrantes brasileiros/as vivendo em uma pequena cidade universitária da Alemanha. As entrevistas foram semi-estruturadas, uma forma mista entre os tipos de entrevista que Lucília Delgado denomina “entrevistas temáticas” e “trajetórias de vidas”. Para a autora, entrevistas temáticas são:

entrevistas que se referem a experiências ou processos específicos vividos ou testemunhados pelos entrevistados. As entrevistas temáticas podem (...) compor um elenco vinculado a um projeto de pesquisa, a uma dissertação de mestrado ou a uma tese de doutoramento. (Delgado, 2006: 22)

Enquanto trajetórias de vida são:

depoimentos de história de vida mais sucintos e menos detalhados. A opção por essa modalidade de entrevista acontece quando o entrevistado dispõe de pouco tempo para a entrevista, mas o pesquisador considera

importante para os objetivos da pesquisa recuperar sua trajetória de vida. Também à aplicável quando a situação é inversa (...), quando o entrevistador (...) não dispõe de muitos dias para recolher um depoimento mais pormenorizado de história de vida. (Delgado, 2006: 22)

Para além das considerações de Delgado sobre “trajetórias de vida”, que ela considera ser um novo tipo de documento oral gerado por pesquisadores/as, creio que essa forma abreviada de documentos orais de “história de vida” reflete também a legitimidade que alcançou a metodologia da história oral desde que Paul Thompson, em 1978, narrou a euforia de estudantes munidos/as de gravadores de fitas cassete e ávidos/as por entrevistarem todos/as os/as trabalhadores/as, mulheres, imigrantes que encontrassem pela frente (Thompson, 1998). Avidez que mais tarde viria despertar preocupação mesmo entre os/as defensores/as das fontes orais, como mostra o título da coletânea organizada por Marieta Ferreira e Janaína Amado, *Usos e abusos da história oral* (Ferreira & Amado, 1996). Mas tudo isso agora parece passado, um passado mítico, recontado de forma que acentua ainda o caráter marginalizado da história oral na academia, ao passo que é talvez mais corriqueiro nos dias atuais serem marginalizados/as aqueles/as que ainda “torcem o nariz” para as fontes orais.

Eu, no estudo piloto a que me referi, optei por entrevistar imigrantes brasileiros/as na Alemanha, enquanto também era um deles. Muito influenciado pela leitura de *Zur diskursiven Konstruktion nationaler Identität* (Wodak et alli, 1998), queria experimentar entender por meio dos outros como discursivamente construímos um “nós” brasileiro que, pelo menos pra mim, se tornava tão relevante naquela situação de “enfrentamento” com o outro, que também se construía discursivamente. Interessou-me naquele momento ter uma rápida dimensão da trajetória de vida dos/as entrevistados/as antes da chegada à Alemanha e, a partir desse ponto, saber detalhes de suas representações de mundo, construídas frente ao novo. Por isso, as entrevistas são mistas, com uma primeira parte centrada na trajetória de vida e com uma segunda parte direcionada pelo entrevistador para as experiências de vida e representações de mundo ocasionadas pela situação de viver em outro país.

De uma dessas entrevistas escolhi um excerto para ser aqui abordado com as ferramentas da Análise de Discurso Crítica faircloughiana, que, sabemos, dialoga com a ADC da Escola Austríaca de Ruth Wodak, assim como dialoga com os holandeses, como Teun van Dijk. Ressalte-se, entretanto, que cada uma dessas escolas apresenta especificidades em seus enfoques,

como argumenta Resende (2009). Se, em um primeiro ensaio, pareceu-me mais adequado a abordagem sócio-histórica de Wodak (Feijó, 2007), creio não ser descabida, muito pelo contrário, uma maior aproximação com as contribuições de Norman Fairclough, chamando-o para o diálogo quando esse diálogo me parecer possível. A interpretação de dados, que se segue aos dois itens após essa introdução relativamente longa, concretiza essa tentativa de aproximação com algumas ferramentas delineadas por Fairclough e, conseqüentemente, com a Linguística Sistêmico-Funcional, que fornece os subsídios para a proposta teórico-metodológica faircloughiana.

1. Pressupostos teóricos

Afora as categorias metodológicas escolhidas para a interpretação do *corpus* descrito, impõem-se, pelo objetivo proposto de delinear a construção discursiva de identidades nacionais brasileiras em um contexto específico, inevitavelmente duas categorias teóricas: *identidade e nacionalidade*, que é tratada com um caso particular de identificação.

Em 1969, Fredrik Barth propôs que o ponto central da pesquisa sobre grupos étnicos é a fronteira que define o grupo e não a matéria cultural que ela abrange (Barth, 1997). Quase vinte anos depois, a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha afirmou que, “após Barth, não há trabalho de antropólogo sobre questões étnicas que deixe de assumir esta definição como ponto e partida” (Cunha, 1986: 117). Uma das questões chaves de estudos sobre etnicidade é, sem dúvida, a questão da identidade. Ainda que matizada pelo crescimento vertiginoso e pelo maior escopo dos estudos sobre identidades, podemos ainda hoje argumentar que as ideias firmadas por Barth em 1969 ajudam a formar a base de sustentação das discussões sobre identidades.

É verdade que a ideia da indissociabilidade entre opostos, da importância das fronteiras, no caso específico, entre identidade e diferença, ou entre “eu” e o “outro” não foi inventada por Barth, basta lembrar as ideias tão em voga de Vygostsky de que é por meio do outro que nos tornamos eu, proposição que claramente dialoga com o dialogicismo coetâneo de Bakhtin. Parece, contudo, ser mesmo inegável a repercussão imediata que teve o curto ensaio do antropólogo norueguês nos estudos sobre a identidade, ao menos no ocidente.

Um grupo de pensadores/as também já delineava seus temas e métodos antidisciplinares de produção do conhecimento quando veio a público o ensaio de Barth. Trata-se do Grupo de Birmigham, que deu corpo ao que hoje chamamos

de Estudos Culturais – ou Estudos de Cultura, em mais uma das querelas de tradução que corporificam algumas disputas pelo poder acadêmico. Sem dúvida, uma das categorias teóricas fulcrais dos Estudos Culturais – e de seu desdobramento nos Estudos Subalternos – é a *identidade*, e um de seus pensadores mais importantes é Stuart Hall. Se, ao tratarmos de identidades, é relevante não nos esquecermos de Barth, é imprescindível nos lembrarmos de Hall, pois é ele quem vai avançar de forma aparentemente irreversível na percepção da identidade com um processo relacional, mutável, fluído e multifacetado.

Entre outras propostas fundamentais para o estudo da questão identitária, Hall (2007: 109) argumenta que processos identitários têm mais a ver com as perguntas “o que vamos nos tornar?” e “como somos representados?” que com a pergunta “quem nós somos?”; têm mais a ver com “definição de rotas” que com “retorno a raízes”. A percepção da relevância do presente e da construção do futuro nas construções de identidades é fundamental para o/a analista crítico/a de discurso que procura interpretar os significados do elemento discursivo dessa prática social.

Assim como Barth marcou os estudos de identidade com seu ensaio sobre a centralidade das fronteiras na delimitação de identidades culturais, Benedict Anderson marcou o debate sobre o conceito de nacionalidade com sua proposição de “comunidades imaginadas” (Anderson, 2008). Em alusão a citação anterior de Manuela Carneiro da Cunha, poderíamos dizer que, desde que Anderson assim definiu a ideia de nacionalidade, não há estudo sobre identidades nacionais que possa se desprender de enfrentar essa imagem fixada por Anderson.

Embora aprofunde e se preocupe mais em entender ambivalências do que as coerências das identidades nacionais, Hall parece concordar com a proposta de Anderson, ao menos como ponto de partida, quando argumenta que:

Culturas nacionais não são formadas apenas por instituições nacionais, mas também por símbolos e representações. Uma cultura nacional é um Discurso (...). Culturas nacionais constroem identidades à medida que fabricam significados de nação com os quais nós podemos nos identificar (...). Como definiu Benedict Anderson, identidades nacionais são ‘comunidades imaginadas’.
(Hall, 2008: 201) [Livre tradução de minha autoria]

No âmbito da ADC, Ruth Wodak (Wodak et al., 1998) concorda que Barth, ao propor que para entendermos a autoconstrução discursiva de um

grupo precisamos primeiro descobrir como esse grupo se define em relação a outro, oferece possibilidades muito interessantes para a pesquisa sobre a fabricação discursiva de identidades nacionais. No que diz respeito às discussões trazidas por Anderson, Wodak et al. (1998) alertam para o perigo de tomar a ideia de nacionalidade, devido a sua imprecisão, como um mito, associando-a a alguma forma de falsificação do real. Anderson faz o mesmo alerta, ao esclarecer que por invenção e fabricação de identidades não se deve entender falsificação, mas sim imaginação e criatividade.

Fairclough (2003) argumenta sucintamente que processos de identificação são, em parte, processos discursivos. Se não temos dúvidas que invenções de nacionalidade são também processos de identificação, não há razões para duvidarmos que são, ao menos em parte, processos discursivos que se enquadram na proposta teórico-metodológica faircloughiana.

Na versão mais recente de sua proposta metodológica, Fairclough, baseado na Linguística Sistêmico-Funcional de Michael Halliday, propõe um rol de ferramentas interpretativas, as quais agrupa em três categorias maiores, ou melhor, em três grandes significados que compõem o elemento discursivo das práticas sociais: o significado acional, o significado representacional e o significado identificacional.

O significado acional é representado nos gêneros discursivos, vistos como diferentes formas de agir e interagir textualmente. O significado representacional se identifica com os discursos em seu sentido mais concreto, como atores, eventos e práticas são representados em textos. Por fim, o significado identificacional age na construção de identidades nos textos, na manifestação discursiva das formas de ser.

Cabe lembrar com Fairclough que a divisão do elemento discursivo das práticas sociais em três significados é um recurso metodológico que não pode elidir o fato de que esses três significados coexistem e são um do outro indissociáveis.

É baseado nas concepções teóricas esboçadas e na tentativa de aproximação à proposta metodológica de Fairclough que as interpretações abaixo foram construídas.

2. Metodologia

O trabalho de interpretação do *corpus* se dividiu em dois momentos. Em um primeiro momento, foram identificadas várias categorias propostas

por Fairclough presentes no texto. Trabalhei com três reproduções do texto, usando cada uma delas para as marcações das categorias enquadradas por Fairclough em cada um dos três significados já citados.

Um trabalho preliminar de interpretação já ia ocorrendo simultaneamente às marcações, por meio de uma gradação inicial da relevância de cada categoria para as perguntas que buscava responder com a interpretação daquele *corpus* selecionado.

Feito isso, foi tentador reduzir as categorias aplicadas à interpretação às do significado identificacional, imediatamente ligado à atribuição discursiva de identidades. Contudo, seguindo a ideia da indissociabilidade entre os três significados, em uma revisão da gradação das categorias, feita por meio de releituras do *corpus* direcionadas pelos pressupostos teóricos acima expostos, optei por trabalhar com categorias relevantes de cada um dos três significados. Entre as categorias do significado identificacional, selecionei as de modalidade e avaliação. Entre as do significado representacional, trabalhei com interdiscursividade. Das categorias do significado acional, achei mais pertinente lançar mão da intertextualidade.

3. Interpretação de dados

Como deixam suspeitar as considerações tecidas na seção “Pressupostos Teóricos”, os recortes feitos no *corpus* e categorizados abaixo como ocorrências de interdiscursividade, intertextualidade, modalidade e avaliação não podem, e não devem, de forma alguma serem compreendidos como manifestações puras e exclusivas de cada uma das categorias a que são aqui atados. O que é tomado como exemplo de interdiscursividade poderia ser explorado também como intertextualidade. Em trechos de modalidade, há coisas de avaliação e assim por diante.

Em ADC, como em qualquer tentativa de interpretação que pretenda ostentar o adjetivo “crítica”, categorias são ferramentas de aproximação que possibilitam uma organização possível do recorte trabalhado, entre várias outras. Categorias não são vistas aqui como gavetas, que trancafiam o que se organizou, mas como lentes, que direcionam ideias. Trocados os olhos, polidas as lentes, ou mesmo redirecionado o olhar, coisas distintas podem ser vistas.

O discurso central do texto é, pois as perguntas levantadas na entrevista assim o direcionam, um discurso identitário. Esse discurso é formado por outros que evocam a caracterização das identidades nacionais em construção no texto: a brasileira e a alemã.

Dois discursos complementares sobre as identidades nacionais brasileiras são encontrados no texto: o da eficiência alemã e o da ineficiência brasileira, que compõem um único discurso sobre identidades nacionais que gostaria de chamar, por razões claras para alguns, de “discurso das ideias fora do lugar”. Para me explicar melhor, reproduzo um longo trecho do *corpus* tomado como exemplo da interdiscursividade aqui mencionada:

Deve ter alguma coisa da minha educação, ou a minha..., do, do, do... da minha cultura, vai. (pausa) Que me, que me, impede não, que me deixa desse jeito, de fazer as coisas da mesma maneira e aí de entrar em conflito com a realidade daqui pelo ritmo ser um pouco mais *anspruchsvoll*, sabe? Querer, querer que o cara realmente... Agora eu já não sei mais, esse é um ponto que eu me comparo, eu fico pensando: realmente é..., realmente eu tô impregnado dessa mi..., da minha cul..., dessa minha educação e aí eu chego até a separar entre meu pai e a minha mãe. Que minha mãe tem mais uma... tende mais a aqui, vai. As coisas de responsabilidade, tem que ter as coisas, tem que ser no horário que ela quer, tem que ser pontual, sabe? Que num seria, num bateria com o estereótipo do brasileiro, né? (...) Então, pra provar que não é necessariamente uma coisa cultural, mas é lógico que tem essa tendência também, de exigir mais de mim, de falar: não, (pausa), né? Eu poss..., poss..., poderia fazer melhor, poderia fazer mais rápido, mas vai contra minha natureza, né? Por assim dizer, né? Mas, e aí? Num sei.

Sabemos que a tentativa de imaginar uma comunidade brasileira ocupou grande parte do pensamento social brasileiro do século passado, tendo se manifestado em formas que eu aqui agrupo em “positivas” e “negativas”, sem que elas sejam necessariamente antagônicas.

As formas negativas predominaram nas primeiras décadas do século XX e foram marcadas pelas teorias do racismo científico que viam com pessimismo uma possível consolidação de uma nação formada pela miscigenação. Nas ciências, o grande nome da corrente pessimista foi o médico Nina Rodrigues. Ainda que não tenham faltado os racistas otimistas, como João Batista de Lacerda, para quem em pouco mais de um século poderíamos nos livrar do “problema” da miscigenação, foi o pessimismo de Nina que

marcou época nos debates racialistas. Pouco espaço e repercussão havia então para os/as que tentavam entender a nação por outros caminhos, como foi o caso de Manoel Bomfim.

Exemplos do alcance das teorias raciais da degeneração podem ser buscados na literatura contemporânea, como bem o mostra Izabel Magalhães, ao citar Renato Ortiz em uma possível interpretação de personagens de *O Cortiço*, de Aluísio de Azevedo:

O destino que Aluísio de Azevedo reserva a um dos personagens centrais da trama literária, Jerônimo, é exemplar. Jerônimo, imigrante português, chega ao Brasil com todos os atributos conferidos à raça branca: força, persistência, previdência, gosto pelo trabalho, espírito de cálculo. Sua aspiração básica: subir na vida. Porém, ao se amasiar com uma mulata (...), ao se aclimatar ao país (troca a guitarra pelo violão baiano, o fado pelo samba), ele se abasileira, isto é, torna-se dengoso, preguiçoso, amigo das extravagâncias, sem espírito de luta, de economia e de ordem. (*apud* Magalhães, 2010: 15)

É apenas na década de trinta que uma “virada discursiva” vai dar fôlego aos otimistas e isso ocorre quando o debate deixa de ser fundamentado em argumentos biológicos e entram em cena os argumentos histórico-culturais. Ao menos dois autores são fundamentais nessa virada, Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de Holanda. Não é demais lembrar que esse é também e não por acaso um momento de profundas transformações político-econômicas que darão início ao processo de industrialização prussiana do Brasil.

Em outro momento, usando a leitura que faço de Hall, propus que nos anos 1930 Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de Holanda são decisivos no processo discursivo de invenção de nossa nacionalidade.

O que faz deles decisivos é que eles saem do campo discursivo até então hegemônico, que é o racismo científico, e conseguem elevar a hegemônico outro campo discursivo, que é capaz de fazer o que o discurso racista não havia conseguido: é capaz de criar uma comunidade de sentidos, um lugar novo de onde se fala e que permite um avanço grande na invenção

do brasileiro, esse lugar não é mais a biologia e esse discurso não é mais biologicista, o novo lugar é a cultura e o novo discurso é histórico (...). No discurso racista os negros eram o outro, um outro interno que impossibilitava a invenção de um nação, que colocava em cheque a existência de um “nós” abrangente. Um discurso convincente sobre a nacionalidade era impedido, ou adiado para um ponto futuro, no qual políticas de eugenia, como o incentivo a migração do norte europeu, teriam resolvido a questão negra. Saindo dessa encruzilhada, Freyre e Sérgio Buarque fabricam historicamente um novo “outro” no passado colonial brasileiro. Com eles os europeus do norte, sobretudo os holandeses e muitas vezes os alemães, se transformam no nosso “outro”. (Feijó, 2010)

De certa forma é a visão culturalista de Freyre e a abordagem histórica de Sérgio Buarque que fazem a união dos dois discursos que mencionei acima no terceiro discurso que chamei de “discurso das ideias fora do lugar”. Pois são eles que inauguram o “europeu do norte” como contraponto à nossa identidade nacional. Digo de certa forma, pois, se ambos tinham uma visão positiva dessa nova nacionalidade que ajudavam a inventar, os discursos sobre o ser brasileiro/a que se consolidariam nas próximas décadas não se renderiam nem ao otimismo entusiástico de Freyre, nem à esperança contida de Sérgio Buarque.

Nas mais diversas áreas do conhecimento, as décadas de 1940 a 1980 testemunharam a consolidação de um discurso da ausência: ausência de ideias próprias; ausência de criatividade; ausência de cidadania; ausência de consciência de classe; ausências de ideologias claras e delimitadas; há quem reclame até a ausência de uma verdadeira ditadura. Todas as ausências, a exceção da última citada, referem-se ao nosso outro europeu, um exemplo sempre perseguido e nunca alcançado por “ideias fora do lugar”. Esse dilema da ausência, da incompletude e incapacidade do/a brasileiro/a frente ao europeu ajuda na construção do discurso de identidade aqui interpretado, do/a brasileiro/a que não consegue ser tão *anspruchvoll* (exigente) quanto as/os alemãs/es (o uso do vocábulo em alemão não me parece um acidente), que luta para “provar que não é necessariamente uma coisa cultural”, que “poderia fazer melhor”, como as/os alemãs/es, mas isso vai contra sua natureza.

Em várias passagens o entrevistado garante que não faz comparações, usando algumas vezes de modalizadores epistêmicos categóricos:

Mas não de sempre me desprender e de ver ou pens..., ou fazer alguma comparação, pensar como seria no Brasil. **Não, não, isso eu num faço, num faço mesmo.**

O fato de conseguir evitar comparações entre os dois mundos a que se percebe ligado permitiria certa tranquilidade ao entrevistado. “Permitiria”, “certa”, uso aqui os modalizadores, para chamar a atenção para esse mesmo recurso do entrevistado, que por meio de uma assertiva categórica se afasta da prática de fazer comparações que lhe acarretariam angústia, mas, com o uso de modalizadores epistêmicos em assertivas modalizadas não parece estar muito seguro da tranquilidade alcançada com a estratégia apresentada de não comparar.

Passei a ver as coisas separadas, sem fazer comparação. E **talvez** isso tenha mudado minha visão, de ver o Brasil, **pelo menos**, assim. E também (pausa), pegar como é..., uma visão mais tranquila também, **né?**

Recursos de modalização epistêmica categórica e modalizada são utilizados na tentativa de negação ou afastamento dos discursos de nacionalidade, sobretudo das determinações culturais acarretadas pela sua “educação brasileira”; expressam um grau de discordância, ou incômodo, com esses discursos, ainda que não de forma direta.

Em vários momentos, o entrevistado se mostra constrangido pelo distanciamento de uma ligação real com o Brasil que discursivamente constrói, aliada a um sentimento de pertencimento à Alemanha. Essa (des)construção identitária é marcada tanto por modalizadores, usados para relativizar a questão do pertencimento nacional, quanto por meio de avaliações, que demonstram as filiações e afetos do entrevistado.

Bom, eu acho a Alemanha **interessantíssima**. Não, **interessantíssima**, sério. Não, vou pegar mais uma cerveja (...). Não, a Alemanha pra mim é **interessantíssima, interessantíssima** (pausa). **Tudo, Tudo, tudo, tudo**. Não, eu acho **interessantíssima** (...). Eu acho **muito interessante**. (...) eu acho **engraçado** e eu acho **bom** e eu faço junto como eles dizem, né? Mitmachen... não, **acompanho, acompanho**. E **gosto**.

No excerto de três páginas interpretado, que se encontra anexado ao final desse artigo, o entrevistado usa seis vezes a palavra interessante, ou interessantíssima, ao se referir à Alemanha. A repetição da palavra “tudo” quatro vezes seguidas enfatiza o caráter de interesse atribuído à Alemanha, “tudo” é interessante, por isso interpreto esse uso também com uma avaliação aliada à modalização de alta afinidade. “Engraçado”, “bom”, “acompanho, acompanho” (em uma tentativa de tradução do *mitmachen*, falado antes em alemão) e “gosto” são outras avaliações que aparecem na resposta do entrevistado à pergunta sobre sua relação com a Alemanha.

Se as modalizações e avaliações operam essa (des)construção identitária, que implica em movimentos de distanciamento e afastamento perturbadores, é por meio de outras vozes, da intertextualidade, que o entrevistado revela mais claramente a presença dos discursos de nacionalidade no texto. As angústias vividas pelo entrevistado ao ser induzido a pensar sobre sua identidade em termos de pertencimento a uma nacionalidade se mostram em parte nas vozes exteriores que traz para seu texto e que falam o que ele muitas vezes se nega a dizer.

Sejam vozes do passado, que já teriam sido pronunciadas pelo entrevistado, mas que foram por ele superadas.

Tinha sim comparação antes, mas era uma coisa sempre depreciativa em relação ao Brasil. Sempre pensando: uma porcaria, ou alguma coisa do gênero, e via aqui as coisas boas.

ou vozes do presente, de terceiros/as:

Falou que eu sou lento, mesmo. Sou lento, que eu falo demais pra fazer alguma coisa e no final num realizo, sabe? Num faço o negócio. E ela deu exemplo de um brasileiro que, que estuda lá com ela também, né? (...) Que parece não, falou: não, é a mesma coisa dele. Ele também faz uns projetos lá de não sei o quê, e aí queria que ele fizesse uma coisa e ele fala: ah, não, vou fazer. Chegava a anotar e tudo e eles já sabiam que o cara num ia fazer nada, sabe? E ela, ela começou me comparando desse gênero (longa pausa).

Usando de outras vozes especificamente atribuídas, tanto direta quanto indiretamente relatadas, o entrevistado se afasta de um posicionamento sobre condicionantes de caráter e personalidade ocasionados pelo pertencimento nacional, colocando em outras falas esses discursos, aos quais se contrapõe enfaticamente em sua representação, por meio do uso de modalizadores, incluindo modalizadores categóricos, como foi visto acima. Contudo, com as avaliações afetivas, termina por fazer as comparações das quais acredita estar isento, devido à maturidade adquirida com a experiência de migração.

Considerações finais

Dentre as entrevistas que realizei para o estudo piloto mencionado no início deste artigo, a que escolhi para ser interpretada baixo as lentes da ADC de Norman Fairclough é a que deixa ver de maneira mais imediata o deslocamento do sujeito e a fragmentação da identidade característica da modernidade tardia (Hall, 2008). Para Hall (2008: 208),

Identities nacionais não subordinam todas as diferentes formas de identidade. Não são de forma alguma livres do jogo do poder, de suas divisões internas (...). Se chegamos a investigar se identidades nacionais estão estilhaçadas, temos que observar como culturas nacionais costuram diferenças em uma identidade. [Livre tradução de minha autoria]

Se não há como negar que as mudanças da chamada modernidade tardia implicam em mudanças das identidades nacionais características da modernidade, cabe entender essas mudanças que, como toda prática social, são em parte discursivamente acionadas. Por meio de um colaborador que, provocado, discursivamente desconstrói e reconstrói suas representações identitárias baseadas em sentimentos de pertença e afeto, espero ter construído um exemplo de como uma das formas de ADC pode contribuir na interpretação de um dos processos de mudança característicos da modernidade tardia, que é a reavaliação discursiva das certezas e seguranças trazidas pelas identidades nacionais que marcaram a modernidade.

Referências bibliográficas

Anderson, Benedict. 2008. *Comunidades imaginadas*. São Paulo: Companhia das Letras.

Barth, Fredrik. 1997. Grupos étnicos e suas fronteiras. In Poutignac, Philippe & Jocelyne Streiff-Fenart. *Teorias da etnicidade*, 185-227. São Paulo: Unesp.

Cunha, Manuela Carneiro da. 1986. *Antropologia do Brasil*. Rio de Janeiro: Brasiliense.

Delgado, Lúcia de Almeida Neves. 2006. *História Oral: memória, tempo, identidades*. Belo Horizonte: Autêntica.

Fairclough, Norman. 2003. *Analysing Discourse*. London: Routledge.

Feijó, Glauco Vaz. Mundos y mitos en construcción: la reafirmación del ‘ser brasileño’ en una situación de encuentro cultural. In Durán, Juan de Dios Luque & Antonio Pamies Bertrán (eds.). 2007. *Interculturalidad y Lenguaje II*. 51-59. Granada: Método.

Feijó, Glauco. 2010. Sobre sobrados, mucambos, raízes e rotas: inventando o futuro com histórias do passado. *Revista Intercambio dos Congressos de Humanidades*, s/p. <http://unb.revistaintercambio.net.br/24h/pessoa/temp/anexo/1/250/204.pdf>. 23/01/2011.

Ferreira, Marieta de Moraes & Janaína Amado (orgs.). 1996. *Usos e abusos da história oral*. Rio de Janeiro: FGV.

Hall, Stuart. 2007. Quem precisa de identidade? In Silva, Tomás Tadeu (org.). *Identidade e diferença. A perspectiva dos Estudos Culturais*, 103-133. Petrópolis: Vozes.

Hall, Stuart. 2008. Die Frage der kulturellen Identität. In *Rassismus und kulturelle Identität. Ausgewählte Schriften 2*, 180-222. Hamburg: Argument Verlag.

Magalhães, Izabel. 2010. Discurso e Identidades – Exotismo e Domínio Violento. *Cadernos de Linguagem e Sociedade*. Vol. 11(1): 13-37.

Resende, Viviane. 2009. *Análise de Discurso Crítico e Realismo Crítico*. Implicações Interdisciplinares. Campinas: Pontes.

Resende, Viviane de Melo & Viviane Ramalho. 2009. *Análise de Discurso Crítica*. São Paulo: Contexto.

Thompson, Paul. 1998. *A voz do passado. História Oral*. São Paulo: Paz e Terra.

Wodak, Ruth et alli. 1998. *Zur diskursiven Konstruktion nationaler Identität*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Recebido em 18/2/2011

Aceito em 10/6/2011

Anexo

Transcrição de dois trechos de entrevista semi-estruturada com imigrante brasileiro na Alemanha, enfocando a experiência de viver no exterior e as representações construídas sobre Brasil e Alemanha após 06 anos de imigração.

(...)

40'00"

Entrevistador: Depois de 06 anos você já tem um envolvimento com a Alemanha.

Tenho, claro, claro.

Entrevistador: Com que é hoje a sua relação com a Alemanha?

Porra, é minha vida. É aqui, agora, é minha vida, é tudo, né? É meu meio aqui. Minha relação... (Pausa) Talvez, o que? A relação da Alemanha comigo, vai (palavra ininteligível)

Entrevistador: É uma relação cotidiana, que você vive e não para pra pensar nisso, ou é uma relação que te faz, que te leva a refletir? Você tem planos de voltar pro Brasil?

Não, não faz refletir a esse ponto, não. Não me faz não. Não me faz não. Eu tendo sempre a pensar que a... que eu tenho que fazer alguma coisa pra... se eu tenho algum problema com alguma coisa cotidiana daqui, eu num (pausa) num me desprendo pra ver, pra ver, pra, pra, pra dizer que eu tô na Alemanha. Eu, eu, eu me vejo aqui dentro, me vejo imerso aqui

nessa minha realidade e eu tenho que me (pausa), eu tenho que ver o que acontece..., eu tenho que ver o que eu vou fazer aqui, né? Com o meu problema cotidiano. Mas não de sempre me desprender e de ver ou pens..., ou fazer alguma comparação, pensar como seria no Brasil. Não, não, isso eu num faço, num faço mesmo.

Entrevistador: (Palavra ininteligível) entre Brasil e Alemanha?

Não, não. É difícil, difícil. Isso vem às vezes de forma irônica, sabe? Alguma coisa, alguma coisa engraçada, não assim, quando eu tenho que resolver algum problema meu aqui.

Entrevistador: Mudou o que você pensa, se você pensa nisso, mudou a forma como você via o Brasil? Você via de uma forma antes, você tinha isso claro, tinha pensado nisso, e se você pensa hoje em dia, o que mudou depois desses seis anos?

Mudou, mudou. Primeiro foi o que eu tinha dito antes, né? Aquela coisa adolescente de ter evitado brasileiro aqui, ou de ter evitado português, alguma coisa da língua, pelo menos, que era uma... Tinha sim comparação antes, mas era uma coisa sempre depreciativa em relação ao Brasil. Sempre pensando uma porcaria, ou alguma coisa do gênero e via aqui as coisas boas, né? Mas aí depois, com o tempo, não, eu deixei isso, né? Passei a ver as coisas separadas, sem fazer comparação. E talvez isso tenha mudado minha visão, de ver o Brasil, pelo menos, assim. E também (pausa), pegar como é ..., uma visão mais tranquila também, né? Eu lembro que teve uma fase que eu comecei a ficar meio, não desesperado, mas preocupado, sabe? Achava... com a situação do Brasil. Aí, depois de um tempo, eu comecei a ironizar e, num sei, foi como uma... é como se fosse uma ficção, sabe? Eu vejo, às vezes, quando eu leio o jornal, eu vejo alguma coisa de lá, eu acho que é... uma história, sabe? Num, num tenho mais esse sentimento real com o país. Muitas vezes eu vejo como uma história mesmo, uma coisa contada, como é o fato mesmo, né? Eu leio o jornal daqui, eu vejo alguma coisa na internet, mas... é uma coisa contada (pausa), sabe?

Entrevistador: Você consegue pensar Alemanha e Brasil separados?

(Longa pausa) Consigo. Consigo, consigo. Talvez com um peso maior na Alemanha, mas eu con...sigo, consigo, consigo. Talvez não, com um peso maior na Alemanha, claro, porque eu to aqui. Mas eu num paro pra pensar

como, como podia ser agora se a situação no Brasil, sabe? Mesmo porque eu não tenho mais... num sei, parece que eu não tenho mais uma base pra poder fazer esse tipo de comparação, sabe? Sabe mesmo?

Entrevistador: Hum, sei. E como que você vê a Alemanha hoje? Não sua relação com a Alemanha, a Alemanha.

Bom, eu acho a Alemanha interessantíssima. Não, interessantíssima, sério. Não, vou pegar mais uma cerveja.

Entrevistador: Pode parar?

Não, não sei. Precisa parar?

Entrevistador: Não, não precisa parar não.

Vou pegar pra você também.

(pausa de 01 minuto e 36 segundos)

Posso abri a sua já?

Entrevistador: Pode.

Alemanha... (longa pausa). Não, a Alemanha pra mim é interessantíssima, interessantíssima (pausa). Tudo. Tudo, tudo, tudo. A forma como, como... Vai, a autocrítica, vai. Deles... dos alemães... com o país. A cultura da reclamação, sabe? Nada presta, é tudo uma porcaria, sabe? Aí depois vem a coisa da separação, quer dizer, do, do leste-oeste; como eles tão fazendo essa reunificação; como o jornal escreve, como o jornal, como é a reportagem de jornal; como é a literatura alemã, ou austríaca no caso, que é a que eu mais... que é minha preferida (pausa). Não, eu acho interessantíssima. Eu acho..., acho graça também. Eu me lembro, eu me lembro quando eu voltei do Brasil na última vez, lá em Tegel, em Berlim, eu cheguei num domingo à noite, aí eu... tava passando... fui pro bar direto, né? Sai do avião já fui direto pro bar lá no aeroporto pra tomar uma, né? E aí tava passando na televisão aquele Sabine Christiansen, aquele programa de debate (pausa) político, num sei o quê. Aí eu pensei: não, tô na Alemanha, cheguei aqui de novo! Esse, esse, esse estilo de... de reclamação mesmo, de e de debate também. Tem um problema vai pra, vai pra, vai pra... vão bater, sabe? Vira tema no jornal, todo mundo fala sobre isso, aí fica duas, três semanas só falam sobre isso, falam em diferentes formas, não é só na, na parte política, mas também na parte que seria a Ilustrada, alguma coisa assim, na parte cultural. Dão o enfoque

do, do, do, do tema aí, sei duma, duma visão filosófica. Fazem algum tipo de comparação. Não, uma coisa, uma... eu acho muito interessante. Tem quem reclama disso também. Exatamente disso também reclamam, né? Desse, de, de querer fazer um, um debate de uma, de uma picuinha. Mas eu, eu acho engraçado e eu acho bom e eu faço junto, com eles dizem, né? *Mitmachen...* não, acompanho, acompanho. E gosto!

50'00"

(...)

01°21'25"

Não, as vezes, às vezes eu penso mesmo... Não... Principalmente por crítica, não, levo crítica aqui. Esse negócio de você é devagar, não sei o que... O... devagar não, mas... e não precisa... não foi de alemão não, foi da A., por exemplo, que é espanhola. Falou que eu sou lento, mesmo. Sou lento, que eu falo demais pra fazer alguma coisa e no final num realizo, sabe? Num faço o negócio. E ela deu exemplo de um brasileiro que, que estuda lá com ela também, né? Humanidades.

Entrevistador: Ele parece...?

Que parece não, falou: não, é a mesma coisa dele. Ele também faz uns projetos lá de não sei o quê, e aí queria que ele fizesse uma coisa e ele fala: ah, não, vou fazer. Chegava a anotar e tudo e eles já sabiam que o cara num ia fazer nada, sabe? E ela, ela começou me comparando desse gênero (longa pausa), mas não, não é... Talvez, uma coisa, eu acho que vai, que é até bom pra isso aqui. Porque eu fu... eu comecei, eu... a... Com é que é? (Longa pausa) Quando eu me questiono, quando eu me questiono sobre o , uma determinada coisa, sei lá, um trabalho, ou alguma coisa assim, por quê que eu não consigo... executar uma tarefa, vai? Dentro de um determinado tempo? Aí eu falo: não (longa pausa). Não, aí eu acho que eu, eu me comparo sim, quando eu falo: não (longa pausa). Deve ter alguma coisa da minha educação, ou a minha..., do, do, do... da minha cultura, vai. (pausa) Que me, que me, impede não, que me deixa desse jeito, de fazer as coisas da mesa maneira e aí de entrar em conflito com a realidade daqui pelo ritmo ser um pouco mais *anspruchsvoll*, sabe? Querer, querer que o cara realmente... Agora eu já não sei mais, esse é um ponto que eu me comparo, eu fico pensando: realmente é..., realmente eu tô impregnado dessa mi..., da minha cul..., dessa minha educação e a í eu chego até a separar entre meu

pai e a minha mãe. Que minha mãe tem mais uma... tende mais a aqui, vai. As coisas de responsabilidade, tem que ter as coisas, tem que ser no horário que ela quer, tem que ser pontual, sabe? Que num seria, num bateria com o estereótipo do brasileiro, né? Porque tudo não tem horário pra nada, num sei o quê. Mas não, eu posso fazer isso dentro da minha família, meu pai num liga pra horário nenhum, chega atrasado sempre, fala que não, que tem que ficar fora mesmo, se, se tiver alguma coisa melhor, fica lá e... foda-se, depois se aparece. Mas com minha mãe não, minha mãe não. Minha mãe tem que ser no horário certo e se não acontece é... é a catástrofe. E aí, às vezes eu vejo isso aqui também, né? (pausa) Pra faz..., pra fazer alguma coisa... mas aí eu separo entre a minha mãe e o meu pai. Eu não vejo mais como eu sou brasileiro, eles são alemães, eu tô na Alemanha e eu não consigo fazer isso por ser brasileiro? Não, eu consigo também separar dentro da minha própria família, sabe? Então, pra provar que não é necessariamente uma coisa cultural, mas é lógico que tem essa tendência também, de exigir mais de mim, de falar: não, (pausa), né? Eu poss..., poss..., poderia fazer melhor, poderia fazer mais rápido, mas vai contra minha natureza, né? Por assim dizer, né? Mas, e aí? Num sei.

1°26'15"